

অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট

প্রদোষ কুমার বাগচী

পি এস, অর্থাৎ পি সুন্দরাইয়া। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় নাম। মানব মুক্তির মহান ঐতিহ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের মাটিতে যাঁরা কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচার ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

জন্ম ১৯১৩ সালের ১লা মে অন্ধপ্রদেশের মাটিতে, নেল্লোর জেলার একটি গ্রামে। সেই হিসাবে তাঁর জন্ম শতবর্ষের সূচনা এবছরের ১লা মে থেকে। সবার জন্মশতবর্ষ পালিত হয় না, জন্ম শতবর্ষ তাঁদেরই পালিত হয় যাঁরা সমকালীন যুগের মহান সামাজিক প্রয়োজন সাধনের জন্য উপযুক্ত, একই সঙ্গে সময়ের অগ্রবর্তী, ইতিহাসের গতি অনুধাবনের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং তদানুযায়ী কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জনতাকে সংগঠিত করার শক্তির ধারক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক— সমকাল পেরিয়েও যাঁদের প্রাসঙ্গিকতা থেকে যায়। পি সুন্দরাইয়া ছিলেন সেই সব কালোত্তীর্ণ মানুষেরই একজন। প্রথম যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে গড়ে তোলা এবং পরবর্তী কালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠনে তাঁর ছিল অবিস্মরণীয় ভূমিকা। সে কথা স্মরণে রেখে পার্টিতে আরো শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার অভিযানের ক্ষেত্রে বিংশতিতম কংগ্রেস থেকে সারা বছর ধরে পি সুন্দরাইয়ার জন্মশতবর্ষ পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

‘কমিউনিস্ট’— কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির যে ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার একদিকে থাকে এমন একটি যাপন প্রক্রিয়া, যা গণমানুষকে মানবমুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আকৃষ্ট করে, অন্য দিকে এক একটি ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য চলমান ঘটনাপ্রবাহের পারস্পরিক ও টানাপড়েনের সম্পর্কটিকেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে নিরূপণ করতে শেখায়। পি সুন্দরাইয়া ছিলেন সেই ধাঁচে গড়া এক আদর্শ কমিউনিস্ট, সমকালের মধ্যেও যিনি ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্যায়ে তিনটি প্রধান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি : ১। ছাত্র থাকাকালীন নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত করা, ২। সনাতনী ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং ৩। সমাজসংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন সচেতন কর্মী ও সংগঠক হিসাবে নিজে গড়ে তোলা। প্রথমে তিনি মাদ্রাজের তিরুভেলুরে প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে এলুরু মিশন স্কুল হয়ে রাজামুন্দি এবং আরো পরে মাদ্রাজ হাই স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে ‘এস এস এল সি’ কোর্স পাশ করে মাদ্রাজের লয়োলা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি আত্মতাগ ও জনগণের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়ান, বাড়িতে হরিজনদের সাথে আহার করেন। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮-৩০ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহূত সব কটি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এভাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফসল হিসাবে উঠে এসেছিলেন ও পরবর্তীকালে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে অবিচল ছিলেন।

সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে শিব ভার্মা সহ বেশ কিছু সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের যোগাযোগ ঘটে। কংগ্রেসে যুক্ত থেকে দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি কল্পনায় অনুভব করতেন তা আরো গভীরে প্রোথিত হয় সমাজতন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসে। ১৯৩১ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আমীর হায়দার খানের সঙ্গে। আমীর হায়দার খান তখন দক্ষিণ ভারতে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই সাক্ষাৎকারই সুন্দরইয়ার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের এলাকায় ফিরে খেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু একথায় সবটা স্পষ্ট হয় না। খেতমজুরদের সংগঠিত করে তিনি তাঁদের গণআন্দোলনের বস্ত্রে টেনে আনতে চান, কিন্তু তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, ব্যথা-বেদনা অনুভব না করলে তাঁদের মূল সমস্যা ও চাহিদাটাও তো তিনি ধরতে পারবেন না। তাই তিনি তাঁদের প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। একই সঙ্গে কাজ করতেন, একই সঙ্গে খেতেন। খামারের সব ধরনের কাজে নিজেই তিনি দক্ষ করে তুলেছিলেন। তবে ফসল কাটার সময় কোমর ঝুকিয়ে নিচু হয়ে কিছুক্ষণ কাজ করলেই কোমরে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতেন। আর ভাবতেন খেতমজুরেরা কীভাবে অত সময় ধরে নিচু হয়ে কাজ করেন। পরে বুঝেছিলেন জীবনধারণের জন্য তাঁদের সেসব উপেক্ষা করেই কাজ করতে হয়। এভাবেই তিনি যখন যাদের সঙ্গে থাকতেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও বৃহত্তর স্বার্থের কারণে তিনি নিজেকে পালটে নিয়েছিলেন। ফলে জাত-পাত, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন তাতেও বহু মানুষের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন।

গ্রামে থাকাকালীন তিনি খেতমজুরদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন, ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলেছিলেন, লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেই স্কুল চালাতেন, দোকানের ম্যানেজারি করতেন আবার লাইব্রেরিয়ানও ছিলেন তিনিই। একই সঙ্গে জেলার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে, যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে ও তাদের কমিউনিজমের দিকে টেনে আনার কাজ করতেন। এভাবেই তিনি একাধারে রাজনৈতিক শিক্ষক ও খেতমজুরদের সংগঠক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি গ্রাম ধরে বা এলাকা ধরে কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারতেন। শুধু অঙ্কে নয়, অন্যত্রও তিনি কমরেডদের গ্রাম সমীক্ষার কাজে উৎসাহ দিতেন। যখন যেখানে যেতেন কমরেডদের কাছ থেকে গ্রামের অবস্থা জেনে নিতে চেষ্টা করতেন। ২৪ পরগনার তিনটি গ্রাম নিয়েও তিনি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। শ্রমজীবী নারীদের সংগঠিত করার কাজেও তাঁকে দক্ষ সংগঠকের ভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোনো আন্দোলনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন, বরং সেই আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্তরে তুলে ধরা, প্রতিটি আন্দোলনকে সর্বভারতীয় বৃহত্তর সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বিচার করা এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি তাঁর সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন। এই বিশিষ্টতার কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অঙ্গপ্রদেশ সহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেয়।

তিনি যখন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রচারে নামেন, তখন অঞ্জের বহু মানুষের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়বার্তা এদেশের সনাতনী

ভাবধারার উপর যে প্রবল আঘাত হানে সে খবর অজ্ঞের শিক্ষিত সমাজের কোন কোন অংশের মধ্যে প্রভাব ফেললেও মার্কস; এঙ্গেলস ও লেনিনের নামে অনেকে আঁতকে উঠতেন। সেই সময়ে, ১৯৩৩- ৩৪ সালে সুন্দরাইয়া নেমে যান কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে। দিন রাত এক করে কখনো হাঁটাপথে কখনও সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বিভিন্ন জেলায়। বিপ্লববাদে বিশ্বাসী, জেল খেটেছেন, এইরকম মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সংগঠিত মঞ্চ হিসাবে গঠন করেছেন ‘মাদ্রাজ ইয়ুথ লীগ’। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত বহু প্রগতিশীল তরুণ কর্মীকে কমিউনিস্ট পার্টিতে টেনে আনার ক্ষেত্রে এই ইয়ুথ লীগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জেলায় জেলায় এই ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সমদর্শী মানুষদের নিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই ভূমিকা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এই বিকাশ সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই বছরেই অজ্ঞে, পার্টি শাখা তৈরির আগেই, কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৩২ সালে আমীর হায়দার খান গ্রেপ্তার হলে তাঁকে সাংগঠনিক অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। কতো আর বয়স- সবে কুড়ি পেরোনো যুবক, কিন্তু অসীম মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালাতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। কোন প্রতিকূলতার সামনে তিনি মাথা নত করেননি। সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পার্টির আহ্বানে তিনি বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁর নেতৃত্বে এস বি ঘাটে, ই এম এস নাথুদিরিপাদ, পি কৃষ্ণপিলাই, এ কে গোপালন সহ বহু কমরেড কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মাদ্রাজ সম্মেলনে কৃষ্ণপিলাই, গোপালন ও নাথুদিরিপাদের সঙ্গে পি সুন্দরাইয়ার প্রথম সাক্ষাৎ। সম্মেলন শেষে সুন্দরাইয়া তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ই এম এস-র ‘হাউ আই বিকেম এ কমিউনিস্ট’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেখানেই ই এম এস বলেছেন, আমরা যখন বুঝতে পারি যে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন আমরা আমাদের সমস্যার কথা খুলে বলায় “তিনি ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে পার্টির নীতি এবং ভারতীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্ব বিপ্লবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন”। এরপর থেকেই কেরালায় তাঁর যাতায়াতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল তরুণদের তিনি কাছে টেনে নেন, বিভিন্ন স্থানে পার্টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক কর্মীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯-এ কেরালার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সমস্ত সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দান করেন এবং এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির কেরালা রাজ্য শাখার সূচনা ঘটে। সুন্দরাইয়া তামিলনাড়ুর প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী, যেখানে যুক্ত ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অঞ্চল। কিন্তু কোন আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ থাকেননি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সারা ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আপনজন। কি বাংলাদেশ, কি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা বা পাঞ্জাব সব রাজ্যের মানুষের তিনি প্রিয় নেতা ছিলেন। পার্টি সদস্যদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। তিনি প্রত্যেকের খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করতেন। ১৯৪৩-৪৫ সালে গোটা বাংলা যখন দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়ে, তখন ত্রান কার্য পরিচালনার জন্য বাংলার কমরেডদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের কথা ভেবে সুন্দরাইয়ার উদ্যোগে অজ্ঞের মহলিপুস্তনমে পার্টির একটি রেস্ট হোম খোলা হয়েছিল। সেখানে বাংলার অনেক কমরেডের চিকিৎসা হয়েছিল। সুন্দরাইয়া সময় করে তাঁদের দেখতে যেতেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বে পার্টিকে আত্মগোপনে থেকে কাজ করতে হয়েছিল। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রলোভনীয় আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে মত প্রকাশ করেছিলেন। সুন্দরাইয়া সেই মতেরই শরিক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবে পার্টির শক্তি যেখানে যেখানে কম ছিল সেখানে শুধু প্রচার আন্দোলনের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্ধপ্রদেশে তাঁরা গোপনে ‘স্বতন্ত্র ভারত’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এতে পার্টির কথা থাকতো। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এই পত্রিকা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে গোপনে কাজ করলেও ব্রিটিশ-বিরোধী জঙ্গী মনোভাব প্রচার করায় জনমানসে পার্টির সম্মান অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ঘটনায় সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে একটা নতুন কর্মসূচী ঠিক করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পার্টি ‘জনযুদ্ধের’ নীতি গ্রহণ করেছিল যে নীতি ছিল ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রাম কার্যকর করার নীতি— যা নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ-ছ’মাস ধরে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল জেল থেকে কারারুদ্ধ বন্দীদের চিঠি, দেউলি খিসিস ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, সর্বত্র সেটি প্রেরিত হয়েছিল ও জনযুদ্ধের নীতি কার্যকর করার জন্য ব্যাখ্যামূলক নোট ও পাঠানো হয়েছিল কমরেডদের মতামত জানার জন্য। একই সঙ্গে সি সি পার্টি লেটার ও দি কমিউনিস্টে ছাপা হচ্ছিল কমরেডদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব। তখনও সুন্দরাইয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তিনি এই প্রশ্নে ই এম এস ও গোপালনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করেছিলেন ও এই নীতির একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত আক্রমণ করলে যারা মনে করতেন যুদ্ধের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা আর শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, এটা এখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মানুষের যুদ্ধ, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁরা মনে করতেন ফ্যাসিবাদের পরাজয় হলে স্বাধীনতা আন্দোলন তরাণিত হবে আর একমাত্র স্বাধীন ভারতই পারে ফ্যাসিবাদকে কার্যকরী ভাবে রুখে দিতে। কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ‘পিপলস্ ওয়ার’ পত্রিকা প্রকাশের জন্য তহবিল সংগ্রহের ডাক দেয়। সুন্দরাইয়া স্বচ্ছল ঘরের যুবক ছিলেন। তাই পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং বাস্তব সম্মতভাবেই অন্ধপ্রদেশ পার্টি কমিটিতে সর্বসময়ের কর্মীদের জন্য নিয়মিত ভাতা প্রদানের প্রস্তাব পাস করিয়েছিলেন। চিরকালই তিনি মনে করতেন পার্টিকে সংগঠিত করতে ও জনগণের কাছে পার্টি নীতিকে নিয়ে যেতে সর্বক্ষণের কর্মীদের কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদ রাজ্যে ১৯৪৬ সালে যে জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তাকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করার ক্ষেত্রে সুন্দরাইয়া অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একই সঙ্গে নিজাম শাসনের বিলোপ ও হায়দরাবাদের বিভিন্ন ভাষিক অঞ্চলগুলিকে ভারতবর্ষে নিজস্ব ভাষাভিত্তিক রাজ্য যথা বিশালাজ্জ, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র এবং ঐক্যবদ্ধ কর্ণাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন।

জনযুদ্ধের যুগ পেরিয়ে স্বাধীন ভারতে যখন কমিউনিস্ট পার্টির একক পথ চলা শুরু তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাবকে খাটো করে দেখিয়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রভাবকে বড়ো করে দেখানো ও নেতৃত্বে পরিবর্তন এনে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেবার যে বোঁক পরিলক্ষিত হয়েছিল তখনও সুন্দরাইয়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে পরিস্থিতির বিচারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল প্রখর। ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ কী হবে, তা নিয়ে তখন থেকেই অগ্রগামী মতামত পেশ করছিলেন তিনি।

১৯৪৩ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সুন্দরাইয়ার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই কংগ্রেসেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। গঠিত হয়েছিল ৩১ জনের কমিটি। সে সময়ে সংস্কারবাদী

ও সংকীর্ণতাবাদী এই দুই ঝোঁকের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। এই কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক থিসিস গ্রহণ করা হয়েছিল তার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে সব কমরেড, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তার মধ্যে একজন। একথা ঠিক যে পি সি যোশী সম্পাদক থাকাকালীন যে সমস্ত ভুল হয়েছিল তার অনেকগুলি এই কংগ্রেসে সঠিকভাবেই সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে যে নীতি ও কর্মধারা গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে উদ্ভিন্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময় নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে আরো সমৃদ্ধ করে শ্রমজীবী জনগণের নেতা হিসাবে সমগ্র পার্টিকে উর্ধ্বে তুলে ধরার কাজকেই তিনি ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে এটাই ছিল কমিউনিস্টদের প্রথম কংগ্রেস। কিন্তু এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই শাসক শ্রেণী সারা ভারতে কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা কমিউনিস্টদের অঙ্কুরে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। আর স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেসীরা চেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিটিকেই খতম করে দিতে। পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস সরকার। সারা ভারতে কমিউনিস্টদের আত্মগোপনে চলে যেতে হয়েছিল। এই আক্রমণ মোকাবিলা করে শাসক শ্রেণীর হাত থেকে কমিউনিস্টদের রক্ষা করা, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। এই রকম অবস্থায় স্তালিনের সাহায্যে ও পরামর্শে একটি রাজনৈতিক ও কৌশলগত লাইন স্থির করতে হয়েছিল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন, ভারতীয় কমিউনিস্টরা যে দুটো বড় প্রশ্ন নিয়ে তখন মাথা ঘামাচ্ছিলেন তা হলো ভারতীয় বিপ্লব কেন পথে চলবে—রাশিয়ার পথে না চীনের পথে। অপরটি হলো পার্টিজান সংগ্রাম কী ও ভারতীয় সমাজে তার ভূমিকা কী। এসব প্রশ্নে স্তালিনের সাথে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছিল। সব আলোচনার পর স্তালিন মত প্রকাশ করেছিলেন—হুবহু কোনো পথ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ভারতীয় বিপ্লবের পথ ভারতের সুনির্দিষ্ট পথেই চলবে। তার পর ১৯৫১ সালে পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল ঠিকই, তাহলেও সেই কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ‘গণশক্তি: স্তালিন জন্মশতবর্ষ’ সংখ্যায় পি সুন্দরাইয়ার লেখা ‘কমরেড স্তালিনের পরামর্শ’ শীর্ষক নিবন্ধটি যে কোন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের লক্ষ্যে এদেশে যতগুলি বৃহৎ গণসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার সাফল্যেরও অংশীদার ছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের একটি দিক হলো ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষক সমস্যার অনুশীলন ও কৃষক সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ। সারা ভারতের কৃষক সমস্যার খোঁজ খবর তিনি রাখতেন। ভূস্বামীদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে খেতমজুরদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় ভাবে কৃষক সংগঠন গড়ে উঠলে তিনি হয়েছিলেন তার অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক। তবে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত তেলঙ্গানা গণসংগ্রাম অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভাল সময়ে এই ধরনের সংগ্রাম বিশেষ করে বাংলার তেভাগা আন্দোলন ও তেলঙ্গানার গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকরী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে তেলঙ্গানার গ্রামাঞ্চলে যে কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৫-৪৬ সালে সেই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। পি সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ লড়াইয়ের যয়দানে নেমে কমিউনিস্ট পার্টিকেই তাঁদের সমস্ত আশা ভরসার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অনুভব করেছিল, কারণ এই লোকপ্রিয় কৃষক অভ্যুত্থানের পিছনে বিশাল অঙ্ক রাজ্য ইউনিটের বিরাট ত্যাগ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজাম শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যে এই সংগ্রাম জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর তেলঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহারের

দিন পর্যন্ত সুন্দরাইয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন। এর ফলে ভারতের কৃষিবিপ্লবের প্রস্তুতিও একেবারে সামনে চলে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে পি সুন্দরাইয়া ‘তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা’ গ্রন্থে বলেছেন— ‘... জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক সমাজের ভূমিকা, আংশিক সশস্ত্র সংগ্রাম ও গ্রামীণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির স্থান তাৎপর্য, কৃষক সমাজের শ্রেণীবিভাগের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রশ্ন, বিপ্লবে কৃষক সমাজের বিভিন্ন স্তর কী-ভূমিকা নেয়, ভারতীয় বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও শহরকেন্দ্রগুলির সুনির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্যকারী ভূমিকার ঠিক ঠিক অর্থটা ও গুরুত্বটা কি এবং আমাদের মতো এবং স্বল্পোন্নত ও পশ্চাদপদ দেশে যেখানে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের বেশি নয়, সেখানে তা বাস্তবে পরিণত করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে কি ভূমিকা পালন করতে হয়, ইত্যাদি গুরুতর আন্তঃপার্টি বিতর্ক ও সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল।’ পার্টি নেতৃত্বের সংশোধনবাদী অংশ মনে করতেন ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানায় ভারতীয় ফৌজ প্রবেশ করা সাথে সাথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তায় অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে হঠকারীরা মনে করতেন ‘তেলেঙ্গানা ভারতের ইয়েনান’। চীনের পথই আমাদের পথ। এই দুই রকম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছিল পি এস-কে। অবশেষে দীর্ঘ আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর অধিকাংশ সমস্যারই সন্তোষজনক জবাবসহ ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের প্রয়াস নেওয়া হয়।

১৯৫১ সালেই সারা ভারতে নির্বাচনী কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময়ে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নির্বাচিত হন। পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে গণআন্দোলন পরিচালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নির্বাচনে পার্টির অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। সংসদ সর্বস্বতা ও সংসদকে অস্বীকার করা— এই উভয় ঝোঁক থেকে পার্টিকে মুক্ত রাখতে তাঁর আপসহীন সংগ্রামের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালে ‘পিপলস ডেমোক্রেসি’-তে প্রকাশিত ‘ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ধারণা’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ হলো, অনেক বামপন্থী দল মনে করে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সংসদীয় সংগ্রামে জয়লাভের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথেই বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব। কিন্তু শাসক শ্রেণী কখনই যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না সেকথা তাঁরা খেয়ালে রাখেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদও আসে শাসকশ্রেণীর দিক থেকে। আবার সংসদকে বর্জন করে, তার গুরুত্বকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা বিপ্লবী শক্তির মধ্যে শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করা হয় এবং শাসক শ্রেণীর হাতের খেলার পুতুলেই পরিণত হতে হয়। ‘সশস্ত্র বিপ্লব তখনই সম্ভব এবং সার্থক হবে একমাত্র যখন ব্যাপক জনগণ বিপ্লবে অংশ নেবে ও দেশের বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের উপযোগী হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি সচেতন ও শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি যখন সংগঠিত করা যাবে। এ বিষয়ে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি অনুগত। বিদ্রোহ ও বিপ্লব একটি আর্ট— যা আয়ত্ত্ব করতে হয়।’

সব সময় তিনি পার্লামেন্টারি সংগ্রাম ও পার্লামেন্ট বহির্ভূত সংগ্রামকে একটি রণকৌশল হিসাবেই বিবেচনা করতেন ও সেই হিসাবেই সমগ্র পার্টিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করতেন। পি সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বে প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই পার্টির অভাবনীয় সাফল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল ১৯৪৮-৫০ সালে কিছু ভুল ভ্রান্তি হলেও বিশেষ করে অল্পে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি জনসমর্থন সরে যায়নি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁরা কমিউনিস্ট প্রার্থীদের জয়ী করেছিলেন। কংগ্রেসের বহু জামানত জন্ম হয়েছিল। নালগোন্ডা, খাম্মাম ও ওয়ারাঙ্গল জেলায় কমিউনিস্টরা চারটি বাদে সমস্ত আসনে জিতেছিল। সমগ্র তেলেঙ্গানায় ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪০ জন পিডিএফ প্রার্থী এবং ১০ জন সোস্যালিস্ট ও সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। লোকসভায় ১৪টি আসনের মধ্য ৭টিতে জয়ী হয়েছিলেন পিডিএফ প্রার্থীরা। কমিউনিস্টরা তখন পিডিএফ

প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে লড়েছিলেন। এই জয়গুলির ফলে অন্ধ নেতৃত্ব সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে তার যোগ্য স্থান ফিরে পেয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের পর একক বৃহত্তম দল হিসাবে সংসদে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নির্বাচনী সংগ্রামে এই সাফল্যের কারণে পার্টি নেতৃত্ব সুন্দরাইয়াকে রাজ্যসভার সদস্য করে সংসদে পাঠায়। রাজ্যসভার কমিউনিস্টদের ফ্লোর লিডার ছিলেন তিনি। লোকসভার ফ্লোর লিডার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এ কে গোপালন। তবুও সামগ্রিক ভাবে সংসদীয় পার্টির নেতা হিসাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সুন্দরাইয়াকেই দেশ ও জনগনের স্বার্থে সংসদের উভয় কক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সংসদের ভিতরের ও বাইরের সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করার ও উভয় কক্ষের পার্টি সদস্যদের পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। এই গুরুদায়িত্বও তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে সুন্দরাইয়া নিজেই বলেছেন— ‘লোকসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে গোপালন তুলে ধরতেন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি আর আমি মূল্যবৃদ্ধি, আর্থিক পরিকল্পনা ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের পার্টি গ্রুপের নীতি কি হবে নির্ধারণ করতাম। পার্লামেন্টেই হোক আর অন্ধ বিধান সভাতেই হোক, যে কোন ইস্যুতে আমি গভীর পড়াশোনা করতাম, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও তথ্য সহযোগে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতাম... এভাবেই আমি পার্টি কমরেডদের মনে সংসদকে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পার্ঠ-সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছিলাম’ সাংসদদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, সংসদীয় অফিস তৈরি করা, বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকিবহাল কমরেড যারা সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্যের তথ্য যোগাতে পারবেন তাঁদের নিয়ে অফিস তৈরি করা এবং প্রতিটি ব্যাপারে পার্টির কর্তব্য ও নীতি প্রত্যেক কমরেডদের তিনি বুঝিয়ে দিতেন। নিজের কাজ সম্পর্কে গভীর অনুশীলন ও নিষ্ঠা এবং বিষয় সম্বন্ধে দ্রুত উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাজ্যসভায় তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তৎকালীন চেয়ারম্যান ড.রাধাকৃষ্ণণ যখনই কোন সংসদ সদস্যের সাথে কথা বলতেন তখনই সুন্দরাইয়ার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। শোনা যায় সে সময় অনেক মন্ত্রী নাকি তাঁদের দপ্তরের সচিবদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন পি এসের ভুল সম্পর্কে একদম নিশ্চিত না হয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ না করেন। আসলে পি এস’-র প্রবল স্মৃতি শক্তি, বিষয়ের উপর গভীর দখল, তথ্যভিত্তিক নিখুঁত আলোচনা ও পরিসংখ্যানের ব্যবহারে অসামান্য পারদর্শিতাই ছিল তার কারণ। ১৯৫৫সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি অন্ধ্রের বিধান সভার সদস্য হন। ১৯৫৫সালের এই নির্বাচন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং গন্নাবরম কেন্দ্র থেকে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি অন্ধ্র বিধানসভায় সি পি আই গ্রুপের নেতা ছিলেন।

তিনি অনন্য সাধারণ পাঠক ছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা জানতেন। পড়েছিলেন নানা ধরনের অসংখ্য বই। ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক বহু বই তিনি পড়েছিলেন ছাত্র জীবনেই। একদম ছোটবেলা থেকেই পড়ার অভ্যাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তেলগু কবিতা, গল্প, উপন্যাস পাঠ করতেন নিয়মিত। কমিউনিস্ট সাহিত্য ছাড়াও নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরও বহু বই তিনি পাঠ করেছিলেন। গান্ধীর জীবনী তাঁর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। স্কুলে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত গান্ধীজীর ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ পড়তেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের ‘গীতা রহস্যম’ পাঠ করে তিনি একটি ক্লাস কম্পিটিশনে একটি প্রবন্ধে গীতার সঙ্গে বাইবেলের তুলনা করেছিলেন। এর জন্য অবশ্য তিনি শিক্ষকের ধমকও খেয়েছিলেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে নাকি তিনি গীতাকে উচ্চাসন থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। তখন পরিস্থিতি এমনই ছিল। সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যেও হিন্দু জাতীয়তা ও সামন্ত-সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা, মোহ ইত্যাদি ছিল। ব্রিটিশ বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাঁরা সামন্ত যুগের অচল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে আঁকড়ে থাকতে চাইতেন। সেদিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাই অশ্রয় করত ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মীয় কাহিনীকেই। স্বাভাবিক ভাবে সেদিন বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী তরুণের হাতে হাতে

এই ধরনের সাহিত্যই ঘোরাফেরা করতো। ভোগরাজ নারায়ন মূর্তির 'বিমলা' তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন এই বই তাঁকে সমাজে সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছিল। তবে সুন্দরাইয়ার নিজেরই একটা সময়ে ধারণা ছিল গীতা, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ বা গান্ধীর চিন্তাভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটতে পারে। পরে তাঁর চিন্তার পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃত অর্থে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। 'এটাই যে একমাত্র সঠিক পথ, এটা পাঠ করার পরেই তা আমি অনুভব করেছিলাম', বলেছেন সুন্দরাইয়া। বইটি তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে ১৯৩৩সালে তিনি এই গ্রন্থের প্রথম তেলুগু অনুবাদ প্রকাশ করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্বও সম্পাদন করেছিলেন। এই সময়ে গ্রামে গ্রামে যখন তিনি খেতমজুরদের সংগঠিত করছিলেন তখন তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের জন্য তেলুগুতে আরো বেশ কিছু বই অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন— 'আমি আমার গ্রামে আমাদের গ্রুপের যুবকদের শিক্ষিত করতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, হোয়াট ইজ টু বি ডান, ওয়েজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল'এর তেলুগু অনুবাদ করেছিলাম। অনুবাদ করেছিলাম 'লেফট উইং কমিউনিজমের'ও। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর ওই রকম আগ্রহ দেখে তাঁকে একবার রাশিয়ায় পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে আরো শিক্ষালাভ করে ফিরে আসুন তিনি। সব ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

অধ্যয়ন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর জীবনের কোন পর্যায়েই এমনকি গেরিলা স্কোয়াড পরিচালনার সেই ভয়ংকর দিনগুলিতেও তিনি অধ্যয়নের অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। আর সঙ্গে রাখতেন একটি ডাইরি। যখন যেখানে যেতেন, যা পড়তেন, যা দেখতেন, টুকে রাখতেন ডাইরির পাতায়। এখনও বিভিন্ন রাজ্যের কমরেড যারা সুন্দরাইয়াকে দেখেছেন, কথা বলেছেন, তাঁদের অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর সেই ডাইরিতে নোট নেওয়ার বিষয়টি। প্রতিটি সংগ্রাম আন্দোলনে অংশগ্রহণের সাথে সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি কমরেডদের অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোলার উপর জোর দিতেন। কারণ তিনি মনে করতেন — বই হলো চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক, অবশ্য তার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন বিপ্লবীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে লেনিনের সেই উক্তি, — 'বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা দিয়ে বিপ্লবের কাজে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হলে অধ্যয়ন অপরিহার্য'। ভারতের মাটিতে লেনিনের এই কথাটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বোধহয় পি সুন্দরাইয়া। সুন্দরাইয়া ১৯৭৪ সালের ৫ই আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড নুজফফর আহমদের মৃত্যুর পর কলকাতায় 'মুজফফর আহমদ পাঠাগারের' উদ্বোধন করে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর পুরো নাম হয়তো এখন অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন না। তাঁর পুরো নাম ছিল পুচালাপাল্লি ভেঙ্কট সুন্দরারামি রেড্ডি। কিন্তু তিনি পি সুন্দরাইয়া বলেই পরিচিত ছিলেন। সেটাও তাঁর জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়েরই এক অংশ। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। যেহেতু কোন সন্তান প্রসব করার আগেই তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাই তাঁর পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন ও ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে মানত করেন, পুত্র সন্তান হলে তিনি সন্তানের নামের সঙ্গে 'ভেঙ্কট' কথাটি রাখবেন। সেই মতো তাঁর নাম হয় পুচালাপাল্লি ভেঙ্কট সুন্দরারামি রেড্ডি। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ও চতুর্ভুজ বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি ভেঙ্কট কথাটি বাদ দেন। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট বংশধর লেনিনের ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁর সমর্থন ছিল না। তাই উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচয়বাহী রেড্ডি পদবীটিও নিজের নাম থেকে নির্মম ভাবে ছেঁটে দেন। এমনকি বাদ দিয়ে দেন সুন্দরারামি শব্দটিও। পড়ে বইল শুধুই পুচালাপাল্লি। বাড়িতে তাঁর আদরের নাম ছিল সুন্দরাইয়া। সেই নাম গ্রহণে অবশ্য তাঁর আপত্তি ছিল না। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন পুচালাপাল্লি সুন্দরাইয়া বা পি সুন্দরাইয়া। তার শ্রমজীবী মানুষের কাছে তিনি ছিলেন শুধুই 'পি এস।' এ কোন সহজ

ঘটনা নয়। জাত-পাত বিভাজন বিরোধী অবস্থানকে নিজের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত না করতে পারলে তা সম্ভব ছিল না। আর কে না জানে এই ধরনের লড়াইয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় প্রথমে পরিবারের মধ্যে, তারপর প্রতিবেশীদের মধ্যে, সবশেষে রক্তচক্ষু মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজ। সমাজের তৈরি প্রতিবন্ধকতা ঠেলে অনেকের পক্ষেই খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা। যুক্তিকে প্রাধাণ্য দিতে গিয়ে স্বজন বিচ্ছেদের ভয় পান। কিন্তু পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তাঁকে যে জাত-পাত আর ধর্মীয় গোঁড়ামির লড়াইয়ের এক অন্যতম অগ্রগামী সৈনিক হিসাবে দেখা হয়, এই ঘটনা তাঁর একটি অন্যতম কারণ। এই লড়াইয়ে বুদ্ধিমত্তার দরকার পড়ে না। প্রতিভাধরও হতে হয় না। এ হল চেতনার দিক। লাগে শুধু সংকল্পে থিতু থাকার দৃঢ়তা। এটাও পি এসের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই লড়াইয়ে আজও তিনি প্রাসঙ্গিক।

১৯৫১ সালে পার্টি কর্মসূচী গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই তেলেঙ্গানা সংগ্রাম প্রত্যাহারের সময় যে মতভেদগুলি আড়ালে চলে গিয়েছিল তা আবার সামনে চলে আসে। সংশোধনবাদী প্রবণতা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। এই মতভেদগুলি ঠিক কী তা পরিষ্কার ভাবে পি সুন্দরাইয়া তাঁর 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯৫২ সালে পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে একটি বিশেষ কনভেনশনে পার্টির তেলেঙ্গানা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সম্পাদকের দায়িত্ব পান সুন্দরাইয়া। সেই সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল পার্টি কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা। পার্টিতে সংস্কারবাদী ঝোঁক তখন প্রবল আকার ধারণ করেছিলো। সুন্দরাইয়া এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরলস ভাবে সংগ্রাম করেন। এই সংগ্রাম যে কতো কঠিন ছিল তা ১৯৫৩ সালে সুন্দরাইয়া প্রচারিত 'আমাদের মতপার্থক্য সম্পর্কে' নোটেই বোঝা যায়। যে নোটে তিনি লিখেছিলেন— "... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদটা হলো, কৃষকরা যে জমি চাষ করছে সে জমি থেকে তাদের উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস সরকার ও ভূস্বামীদের চেপ্টার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াইতে হবে, সেই প্রশ্নে। এই প্রশ্নেই সর্বত্র তীব্রতম মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং একদিকে রবিনারায়ণ রেড্ডি গোষ্ঠী ও বৈধ কর্মীদের ও অন্যদিকে আত্মগোপনকারী কর্মীদের মধ্যে প্রতিদিনের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তারা যাই বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে তাদের কাজগুলি ভূস্বামীদের পক্ষেই যাচ্ছে। মানুষকে জমায়েত করার ও জমির দখল নিরাপদ করার মনোভাব তাদের নয় বরং যেকোন ভাবে ভূস্বামীদের সঙ্গে আপসরফা করতেই তারা চায়— এই হলো আমাদের দৃঢ় অভিমত। কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমতও তাই। আত্মগোপনকারী কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থাকলেও জমির প্রশ্নে প্রধান বিচ্যুতিটি হলো দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী— এই হলো কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত অভিমত। কৃষক সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে, যখন গুরুতর মতভেদ রয়েছে (এটা আশ্চর্য যে, রাজেশ্বর রাও এটা বুঝছেন না), তখন ওই মতভেদগুলি পার্টি কমিটিগুলিতে আলোচনা না করে, রবিনারায়ণ রেড্ডির ও এল্লা রেড্ডির গোষ্ঠীগুলি এই সম্পূর্ণ ভুল প্রচার চালিয়েছে যে, আত্মগোপনকারী কর্মীরা হঠকারী কাজকর্ম চালাচ্ছিল।"

এই কঠিন পরিস্থিতিতেই সুন্দরাইয়াকে সংগঠনের হাল ধরতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে অঞ্জে নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর মতপার্থক্যগুলি গুরুতর আকার ধারণ করে। কংগ্রেস সরকারের শ্রেণী চরিত্রের মূল্যায়ন এবং এই সরকার সম্পর্কে পার্টির মনোভাব কী হবে সেটাই ছিল মতপার্থক্যের প্রধান বিষয়। সেই সময় পার্টি নেতৃত্বের একাংশ যাঁরা ডাঙ্গে গ্রুপ হিসাবে পরিচিত ছিল তাঁরা বলতেন কংগ্রেস সরকার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার তাই এই সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। এঁরা এমন এক জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা বলতেন যে সরকারের নেতৃত্বে জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান থাকবে ভাগাভাগি করে। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে নয়, বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের যৌথ নেতৃত্বে। তাঁদের এটাই ছিল রণকৌশল। পার্টির অভ্যন্তরে বিপ্লবী অংশ যাঁরা এই ঝোঁককে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁরা মনে করতেন ভারত রাষ্ট্র হলো বহুৎ জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার। সুতরাং জনগণকে সংগঠিত করে গণআন্দোলনের মাধ্যমে

এই শ্রেণীশেষণের হাতিয়ার ভাঙার নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই সময় থেকে, অর্থাৎ তৃতীয় কংগ্রেস থেকে ষষ্ঠ কংগ্রেস পর্যন্ত পার্টির অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাকে সামনে রেখে সমস্ত মতভেদ দূর করে কমিউনিস্ট পার্টিতে একা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুন্দরাইয়া তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু সংশোধনবাদীরা ঐক্যের জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত শর্তগুলিকে অস্বীকার করলে ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশেষে সুন্দরাইয়াসহ পার্টির ৩২ জন সদস্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক থেকে ওয়াক-আউট করেন এবং ৪নং অশোক রোডে দেশরাজ চাষ্ডার বাড়িতে আলাদা পার্টি গঠন করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ রক্ষার সংকল্প নিয়ে একত্রিত হন। পি সুন্দরাইয়া অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে কনভেনশন করার প্রস্তাব দেন। প্রমোদ দাশগুপ্তর প্রস্তাব ছিল পার্টি কংগ্রেসের আয়োজন করা হবে কলকাতায়। সেই মতো সব ঠিক হয়। তারপর তেনালী কনভেনশন সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সুন্দরাইয়া। এই কনভেনশনই ঐতিহাসিক ‘তেনালী কনভেনশন’ নামে পরিচিত। কনভেনশনে পতাকা উত্তোলন করে কমরেড মুজফফর আহমদ সেদিন বলেছিলেন ‘আসুন আমরা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের শপথ গ্রহণ করি।’ পি সুন্দরাইয়া স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন। কনভেনশন ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস থেকে নতুন বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয়। সুন্দরাইয়া পলিটব্যুরোর সদস্য হন। এই সময় ৯ জন সদস্য পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই নয়জনকেই ‘নবরত্ন’ বলা হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন তিনি। এটাই ছিল তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের প্রতি পার্টির উপযুক্ত স্বীকৃতি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম ছিলেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেস থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা ও তেলেঙ্গানা গণসংগ্রামের রূপকার। সংসদীয় রাজনীতিতেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। তদুপরি তিনি ছিলেন ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, গণ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও জাত-পাত বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক। সেই ১৯৫০’র দশক থেকে চলতে থাকা দীর্ঘ মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে পার্টির ভিতরে ও বাইরে নানা ঝড় ঝাপটা সামলে পার্টিকে প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গড়ে তোলার সংগ্রামে ও পরবর্তীকালে তাকে সংহত ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা শুধু অবিস্মরণীয় নয় ঐতিহাসিকও। আজ যেসব তরুণ কর্মী কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রক্রিয়ার ইতিহাস জানতে চাইবেন তাঁদের অবশ্যই সুন্দরাইয়ার ‘তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা গ্রন্থটি’ পড়তে হবে। এই গ্রন্থেই তিনি লিখে গেছেন—‘... যে আন্তঃপার্টি ঐক্য, ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহরের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল আনুষ্ঠানিক, উপর-ভাসা এবং সাময়িক। এবং বিভেদটা বাস্তবিক পক্ষে দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক বোর্ক রূপে দানা বেঁধেছিল। এটা নিছক আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না, এবং এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে, বিশাল অঞ্জের রাজ্য পার্টি ইউনিটে ১৯৫০-৫১ সালে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সময় যা দেখা দিয়েছিল ১৯৬২-৬৩ সালে পার্টিতে ভাঙনের সময় বিশাল অঞ্জ রাজ্য ইউনিটের ভাঙনের চরিত্র ও গঠনটি কমবেশি সেই রকমেরই ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী যাঁরা হয়তো তাঁদের আনুগত্য ও রাজনৈতিক বিশ্বাস পরে পরিবর্তন করে থাকতে পারেন, তাঁরা ছাড়া, যাঁরা কোন না কোন কারণে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন; আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যাঁরা শেষ মুহূর্ত অবধি সে সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন তাঁরা দৃঢ়ভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পিছনে সমবেত হয়েছেন। তেলেঙ্গানা সংগ্রাম এবং সে বীরত্বময় কৃষক সংগ্রাম পরিচালনার প্রক্ষে যেসব নানারূপ আন্তঃপার্টি বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তা এড়িয়ে গেলে, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন নিষ্ঠাবান ছাত্রের পক্ষেই

১৯৬২-৬৩ সালে পার্টির ভাঙনের পথে অনিবার্যভাবে যে কারণগুলি তৈরি হয়েছিল তার গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

১৯৬৭ সালে তিনি খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সংগ্রামী ভিতের উপর কৃষক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'কৃষক ফ্রন্টে আমাদের কাজ' শীর্ষক একটি মূল্যবান দলিল রচনা করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে বর্ধমান অনুষ্ঠিত আদর্শগত প্লেনামেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বছরেই জাতীয় সংহতি পরিষদের সভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে তিনি জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের বিপদ ও তার সমাধানের বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই বছরের শেষের দিকে কোচিনে অনুষ্ঠিত অষ্টম কংগ্রেস ও ১৯৭২ সালে মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত নবম কংগ্রেসে পুনরায় তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় পুনরায় তাঁকে আত্মগোপনে চলে যেতে হয়। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি অন্ধ্র রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

পরাজিত ভারতে যেমন তিনি কারাগারে বন্দীজীবন কাটিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতেও তাঁকে কারাজীবন ভোগ করতে হয়। ১৯৬২-র নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৩-র জুলাই এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সি পি আই (এম)-র সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন অনেকে ভেবেছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মুখ খুঁড়ে পড়বে। কিন্তু তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। গণআন্দোলন বিকাশের সাথে সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাংগঠনিক শক্তি দ্রুত বর্ধিত হচ্ছিল। এই সময় গণআন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেল ঐতিহাসিক পালাবদল। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার – ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু হঠাৎই ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়িতে এক দুঃখজনক ঘটনায় কয়েকজন কৃষক, মহিলা ও শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্র বাম বিপ্লবীরা শুনতে পেলেন 'বসন্তের বন্ধ নির্ঘোষ'। ফেরী করে বেড়ালেন মুক্তাঞ্চল গঠনের স্বপ্ন। অস্ত্রের নাগি রেডিড প্রমুখ কয়েকজন উগ্র বামনেতা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বকে নয়া সংশোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ডাক দিলেন। গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে তারা চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান স্লোগান তুলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। এই সময় পার্টিকে পুনরায় সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সুন্দরাইয়াকে কঠিন লড়াই পরিচালনা করতে হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ১৬ই জুন বাসবপুন্ড্রাইয়ার সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে সুন্দরাইয়া বাম-বিচ্যুতিকে প্রতিহত করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য তুলে ধরার আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনে হঠকারীদের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন তিনি। মনে রাখা দরকার সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পার্টি যথাক্রমে এদেশের সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদীদের সমর্থন করেছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আদর্শে অবিচল থেকে মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি সচেতন ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন পি সুন্দরাইয়া। তাঁর এই গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকার কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬৫ সালে তাঁকে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তাঁর পাকস্থলীর একটা বড় অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পাকস্থলীর কাজ সম্পন্ন করতে হতো অস্ত্রের সাহায্যে। ভারতে ফিরেই তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। ওই সময় তাঁর স্ত্রী লীলা সুন্দরাইয়াও চোখের সমস্যায় এতই ভুগছিলেন ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তবুও মাসে ১৫ দিন অস্ত্র তিনি পি এস কে দেখতে যেতেন। পি এস নিজেও ভাবছিলেন এই সময় লীলার পাশে থাকা দরকার। এমনকি জেলে থাকলেও এখন লীলার পাশে থাকা খুবই প্রয়োজন। এই সময়

তিনি লীলা সুন্দরাইয়াকে জেল থেকে একটি পত্রে যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো, এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কী মনোভাব তাঁর মধ্যে কাজ করতো। তিনি লিখেছিলেন— ‘আমি জানি চোখে রেটিনা ছিল হবার অসুখে তুমি আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় নিদারুণ অসুবিধা সত্ত্বেও তুমি পনের দিন অন্তর আমাকে দেখতে আসছ। অথচ আমি তোমার পাশে থাকতে পারছি না... আমি এখন জেলখানায় আটক বন্দী। প্যারোল আমি চাইতে পারি না, প্যারোল দেওয়া হলেও আমি তা নিতে পারবো না। আমরা যারা নেতা, তাদের নিকট আত্মীয়ের অসুস্থতার জন্য প্যারোল চাই কীভাবে... অন্যান্য সহকর্মীদের সামনে আমাদের অনেক উঁচু দৃষ্টান্ত ও আচরণ তুলে ধরা দরকার। তা না হলে জেলখানায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। গত বছর কমরেড এম বি’র (এম বাসবপুন্নাইয়া) স্ত্রী যখন দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কেরানা সরকার তখন তাঁকে প্যারোল দেয়নি। অজ্ঞ সরকারও প্যারোলে ছাড়তে দেরি করিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কমরেডদের নিকট আত্মীয় মারা যাবার পর প্যারোলের আদেশ এসে পৌঁছেছে। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, প্যারোলের জন্য আবেদন আমরা করবো না।’ এই রকম মানুষ ছিলেন পি সুন্দরাইয়া।

তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও সুদৃঢ় বৈপ্লবিক প্রত্যয়ে সমন্বিত বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। যে পারম্পরিক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য ও একাত্মতাবোধ মার্কসবাদীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি করে সেই বোধ ছিল তাঁর জীবনের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে এই বন্ধনকে তিনি সুদৃঢ় করেছিলেন। আসলে পারিপার্শ্বিক চেতনা যখন প্রবল হয় ব্যক্তি তখন অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রকাশেও সমাজকে পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে তুলে ধরার সামর্থ্য অর্জন করে। সে সামর্থ্য তাঁর ছিল বলেই একজন কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াটিও ছিল বিশিষ্ট। তিনি কখনো প্রতিকূলতায় ভেঙ্গে পড়েননি, আবার সাফল্যে ভেসে যাননি। লক্ষ্য স্থির রেখে, স্তুতি-অপবাদে মাথা না ঘামিয়ে, শরীর স্বাস্থ্য যতদিন তাঁকে সহায়তা করেছে তিনি কাজ করে গেছেন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর কোন স্বার্থ তাঁর ছিল না। তাঁর অবদান ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গৌরবান্বিত করেছে।